

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Ярмухаммедова Н.А., Якубова Н.С.
Значение иксодовых клещей в распространении
инфекционных заболеваний

223

Yarmukhammedova N.A., Yakubova N.S.
The importance of ixodes ticks in the spread of infec-
tious diseases

Обзор литературы

Review of the literature

Аметова А.С.

Новый алгоритм ультразвукового исследования
для раннего выявления осложнений ревматоидного
артрита в мелких суставах

226

Ametova A.S.

New algorithm of ultrasound research for the early
detection of complications of rheumatoid arthritis in
small joints

Анарбоев С.А.

Инновационные малоинвазивные технологии и
антипаразитарная химиотерапия при эхинококкозе
печени

230

Anarboev S.A.

Innovative minimally invasive technologies and
antiparasitic chemotherapy for liver echinococcosis

Анорбоев С.К., Шомуродова Д.С.

Тикоз бузилишлар: сабаблари, патогенези, ташхис-
лаш ва даволаш ёндашувлари

236

Anorboev S.K., Shomurodova D.S.

Tic disorders: causes, pathogenesis, diagnosis, and
treatment approaches

Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф.

Диагностика и коррекция открытого прикуса у де-
тей: междисциплинарный подход

241

Bekmuratov L.R., Shukurova U.F.

Diagnosis and correction of open bite in children: in-
terdisciplinary approach

Блинова С.А.

Нейроэпителиальные тельца как звено легочной
нейроэндокринной системы

246

Blinova S.A.

Neuroepithelial bodies as a unit of the pulmonary neu-
roendocrine system

Бойкўзиев Ҳ.Х., Окбаев М.Б.

Метаболик синдром ва унинг нейроэндокрин
механизми

251

Boykuziev Kh.Kh., Okbayev M.B.

Metabolic syndrome and its neuroendocrine mecha-
nisms

Джуроева Н.О., Холов Г.А.

Сурункали юрак етишмовчилиги негизда
сурункали буйрак касаллиги ривожланишида
оксидатив стресс аҳамияти

254

Djuraeva N.O., Kholov G.A.

The importance of oxidative stress in the development
of chronic kidney disease in the context of chronic
heart failure

Карабаева Г.Х.

Фибронектин и его участие в ремоделировании
почечной ткани при хронической болезни почек

257

Karabaeva G.Kh.

Fibronectin and its participation in renal tissue
remodeling in chronic kidney disease

Келдиёрова Ш.Х., Орипов Ф.С.

Тимуснинг оғир металллар билан зарарланиши ва
юзга келадиган патологик ҳолатлар

260

Keldiyorova Sh.Kh., Oripov F.S.

Thymus contamination with heavy metals and the
resulting pathological condition

Орипов Ф.С., Асадова Ф.Дж.

Реактивные морфофункциональные изменения
органов и систем при метаболическом синдроме

266

Oripov F.S., Asadova F.J.

Reactive morphofunctional changes in organs and
systems in metabolic syndrome

Салохий И.О., Хамидов О.А., Аметова А.С.

Ревматологияда ультратовуш текшируви имкони-
ятлари ва келажак истикболларини ўрганиш

270

Salohiy I.O., Khamidov O.A., Ametova A.S.

Exploring the capabilities and future outlook of ultra-
sound in rheumatology

Тахирова К.А., Мирзаходжаева Н.Ф.

Ангулярный хейлит

274

Takhirova K.A., Mirzakhodjaeva N.F.

Angular cheilitis

Убайдов Д.С., Шомуродова Д.С.

Современные аспекты клинико-лабораторно-
инструментальных особенностей развития хрони-
ческой ишемии мозга

277

Ubaydov D.S., Shomurodova D.S.

Modern aspects of clinical, laboratory and instrumental
features of the development of chronic cerebral
ischemia

Уроков Ш.Т., Абидов У.О., Худайбергенев Ш.О.

Лечение и диагностика острого аппендицита на
фоне цирроза печени

283

Urokov Sh.T., Abidov U.U., Hudaibergenov Sh.O.

Diagnosis and treatment of acute appendicitis in the
context of liver cirrhosis

Хамидов О.А., Аметова А.С.

Актуальные представления об ультразвуковой ви-
зуализации мелких суставов при артропатиях

290

Khamidov O.A., Ametova A.S.

Current concepts of ultrasonic visualization of small
joints in arthropathies

Эргашева Ю.Й., Хасанов Л.Ў.

Кўкрак беги саратоида хавотирли-фобик
бузилишларни даволашда когнитив-хулқ атвор
терапиясининг самарадорлигини баҳолаш

292

Ergasheva Yu.Yu., Khasanov L.U.

Evaluation of the effectiveness of cognitive-behavioral
therapy in the treatment of anxiety-phobic disorders in
breast cancer

Юсупова Н.А., Бозорова С.Ю.

Вагинал микробиоценоз клиник-лаборатор диагно-
стикасининг такомиллашиш босқичлари

296

Yusupova N.A., Bozorova S.Yu.

Stages of improvement of clinical and laboratory diag-
nostics of vaginal microbiocenosis

ВАГИНАЛ МИКРОБИОЦЕНОЗ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ДИАГНОСТИКАСИНING ТАКОМИЛЛАШИШ БОСҚИЧЛАРИ

Юсупова Наргиза Абдикодировна, Бозорова Севара Юсуф кизи
Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд ш.

ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА

Юсупова Наргиза Абдикодировна, Бозорова Севара Юсуф кизи
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

STAGES OF IMPROVEMENT OF CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS

Yusupova Nargiza Abdikodirovna, Bozorova Sevara Yusuf kizi
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: nargiza-yusupova-87@mail.ru

Резюме. Одам танасида симбиоз яшовчи микрофлора организмда кечадиган турли физиологик жараёнларнинг мажбурий ва тўлиқ иштирокчисидир. Бир қатор тадқиқотчиларнинг фикрича, бактериялар одам организмда ўз функционал ҳолати, ўз вазибалари, мезонлари ва кўрсаткичларига эга бўлган специфик "Экстракорпорал" тизимни ташкил этади. Микробиоценоз маълум муҳитдаги микроорганизмларнинг барқарор жамоаси бўлиб, бу ҳақда кўплаб маълумотлар мавжуд. Бироқ, унинг турли жиҳатларини ўрганиш ҳали ҳам долзарб бўлиб, ушбу локусдаги микроорганизмларнинг сифат ва миқдорий таркибининг ўзгариши, шунингдек, унинг макроорганизм билан муносабатларидаги бузилишлар вагинал дисбиоз ёки вульвовагинитнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Нормал вагинал микрофлора ҳолати аёллар репродуктив саломатлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайдиган муҳит ҳисобланади.

Калит сўзлар: микрофлора, микробиоценоз, дисбактериоз, вагиноз, лактобациллалар, кокклар.

Abstract. Symbiotic human microflora is an obligatory and full participant in various physiological processes occurring in the body. According to a number of researchers, bacterial cells represent a unique "extracorporeal" system with its own functional state, tasks, criteria and indicators in the human body. Microbiocenosis is a stable community of microorganisms in a certain environment, about which there is a lot of information. However, the study of its various aspects is still relevant, and changes in the qualitative and quantitative composition of microorganisms in this locus, as well as disruptions in their relationships with the macroorganism, can lead to the development of vaginal dysbiosis or vulvovaginitis. The normal status of microflora plays an important role in ensuring women's reproductive health.

Keywords: microflora, microbiocenosis, dysbacteriosis, vaginosis, lactobacilli, cocci.

Қириш. Вагинал микробиоценоз- бу кин биотопида яшовчи микроорганизмлар тўплами бўлиб, одатда лактобациллалар ва бошқа микроорганизмлар тўплами билан ифодаланади. Вагинанинг физиологик микробиоценозига маҳаллий колонизация қаршилигини ҳосил қилувчи тўсиқ, ферментатив, витамин ҳосил қилувчи, иммун ва бошқа функцияларни бажарадиган мураккаб, динамикадаги ўзгарувчан микроэко система сифатида қаралади. Вагинал микробиоценознинг таркиби ёшга, ирққа, аёл организми гормонал ҳолатига, жинсий ҳаёт тарзига, шахсий гигиена одатларига ва антибактериал препаратлар қабул қилинганлигига қараб ўзгариб туриши мумкин. Қин шиллиқ қаватининг микробиоценоз ҳолати репродуктив саломатликни таъминлашда катта аҳамиятга эга ҳисобланади.

Гормонал гомеостаздаги ўзгаришлар доим организмнинг иммунологик реактивлик мувозанатни хусусан, кин микробиоценозининг бузилишига олиб келади. Чунки эстрогенлар хужайравий иммунитетни ингибирлайди, прогестерон эса табиий киллерларни фаоллаштиради. Бундан ташқари Т-лимфоцитларни (Th-1 ва Th-2) деференциаллашуви, цитокинларнинг (ИЛ-1, гамма интерферон, ИЛ-10) нормадаги нисбати прогестероннинг нормадаги миқдори билан таъминланади. Ушбу локусдаги микроорганизмларнинг сифат ва миқдорий таркибининг ўзгариши, шунингдек, уларнинг макроорганизм билан ўзоро муносабатларидаги бузилишлар вагинал дисбиоз ёки вульвовагинитнинг ривожланишига олиб келиши мумкин.

Одам танасидаги симбиотик микрофлора организмда кечадиган турли физиологик жараёнларнинг

мажбурий ва тўлиқ иштирокчисидир. Бир қатор тадқиқотчиларнинг фикрича, вагина микробиоценози бу одам организмда ўз вазифалари, мезонлари ва кўрсаткичларига эга бўлган ўзига хос алоҳида тизим ҳисоланади. Қин микрофлорасининг таркиби ва функциясининг бузилиши кўплаб юқумли ва соматик касалликларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин [5]. Одам организми доимий равишда ташқи муҳитдаги микроблар билан алоқада яшайди. Ушбу микроорганизмлар ва одам организмнинг микрофлораси ўртасида доимий циркуляция мавжуд. Шунга қарамай, турли органларнинг микробиоценози маълум тур константлиги билан фаркланиб туради, бу эса микробиоценоз таркибини назорат қилувчи ва тартибга солувчи самарали механизмларнинг мавжудлигини кўрсатади. Микрофлоранинг ўзи бу гомеостазни сақлаш жараёнида муҳим рол ўйнайди. Микробиоценоз маълум муҳитдаги микроорганизмларнинг барқарор жамоаси бўлиб, бу ҳақда кўплаб маълумотлар мавжуд. Бироқ, унинг турли жиҳатларини ўрганиш долзарб ҳисобланади ва бу борада микробиоценознинг мавжудлик шароити, таркиби тиббий илмий тадқиқотларнинг предмети ҳисобланади.

Нормоценоз ҳолати – аёлларда вагинал секреция микдори 2-3 мл, вагина рН қиймати 3,8-4,5 оралиғида ўзгариб туриши ва микроскопияда лейкоцитлар йўқлиги ва кўп қаватли қин эпителийсининг юза қатламидаги микрофлорада устунлик қилувчи лактобактерияларнинг доминантлик қилиши билан тавсифланади. Юқори хилма-хилликни ҳисобга олган ҳолда қин микрофлораси соғлом аёлнинг қин биотопини тавсифловчи доимий (облигат) ва домий бўлмаган (транзитор) ҳамда ташқи муҳитдан кирган шартли патоген ва/ёки патоген микроорганизмлар учрайди [9].

Вагина микрофлорасининг қатъий индивидуаллигига қарамадан 90-95% улуш лактобактерияларга тўғри келади, уларнинг микдори 1 мл вагинал секрецияда 10⁷-10⁹ нусхага етади. Қатъий анаэроб бифидобактериялар ҳамнормада вагина микрофлорасининг одатий вакилига қиради. Юқоридаги бактериялар фаол кислота ишлаб чиқарувчилар бўлиб, улар бактериоцинлар (антимикроб моддалар), лизоцим ва спиртли ичимликларни ишлаб чиқаради ва вагинал микробиоценозни барқарорлигини сақлашда иштирок этади. [2, 3].

Аёлларда вагинал микробиоценозни ўрганиш XIX аснинг охирида, ёруғлик микроскопини такомиллаштирилиши ва микроскопни тиббий амалиётга жорий этишдан бошланди. Турли мамлакатлар олимлари бу мавзу бўйича дастлабки маълумотларини деяри бир вақтда чоп этишди. 1892 й.да Albert Doderlein томонидан "Das Scheidensekret und seine Bedeutung für das Puerperalfieber" (Туғруқдан кетинги иситмаларда вагинал секрет таркиби ва аҳамияти) мавзусидаги диссертация иши ёзилган. Бу ишда кейинчалик додерлеин таёқчалари деб аталадиган бактерияларнинг расмлари биринчи марта нашр этилган ва бу таёқчаларнинг *Lactobacillus* оиласига тегишлилиги аниқланган. Натижада соғлом аёллар қинида лактобациллаларнинг ҳукмронлиги аниқланган [15]. 1893-йилда В. В Солдановнинг "Аёл ҳаётининг турли даврларида жинсий каналда патоген микробларга қарши организм ўзини химоя қилишини бактериологик тадқиқ этиш" номли диссертация иши Россияда эълон қилинди [8]. Клиник

тажрибанинг янада тўпланиши вагинал микробиоценознинг классификацияларини пайдо бўлишига олиб келди, бу "Вагинал тозалик даражаси" деб номланган. Maunu Ossian af Heurlin «Bakteriologische Untersuchungen des Keimgehaltes im Genitalkanale der fiev bernden Wöchnerinnen mit Berücksichtigung der Gesamt morbidität im laufe eines Jahres» ("Туғруқдан кейинги яллиғланишларда жинсий каналдаги микрофлора, йил давомида умумий касалланишни ҳисобга олган ҳолда) 1910- йилда ишини эълон қилган, унда қин тозалигининг тўрт даражаси тасвирланган. У вагинал микробиоценозни баҳолашда нафақат вагинал бактерияларнинг морфотипларини, балки лейкоцитлар реакциясини ва эпителий хужайралари сонини ҳам ҳисобга олди. Вагина тозалигини таснифлашнинг I даражасига кўра додерлеин таёқчалари микдорининг устунлиги, лейкоцитлар йўқлиги ва ягона эпителиал хужайралари борлиги, II даражасида лактобациллалар микдори камайганлиги ва санокли учровчи лейкоцитлар пайдо бўлиши, III даражасида лактобациллаларнинг санокли учраши ва турли бошқа микроорганизмларнинг устунлиги, грам манфий диплококклар ва трихомонада, энгил лейкоцитоз ва эпителиал хужайралар сонининг кўпайиши билан ифодаланади [10].

Karl Schroder 1921- йилда вагинал микробиоценоз ва унинг таснифи ўз таснифини таклиф этган бўлиб, ушбу таснифга кўра, вагинал микрофлоранинг уч даражаси мавжуд. I даража "Соғлом" микрофлора сифатида белгиланган бўлиб, вагинал ажралмада ҳар хил ўлчамли Лактобациллус морфотипларининг устунлиги ҳисобланади. II даражада бошқа турдаги бактерияларнинг қисман аниқланиши билан микробиоценоз бузилишининг оралиқ кўринишидир. III даража лактобациллаларни бошқа турдаги микроорганизмлар билан тўлиқ алмашилиши билан тавсифланади [6]. 1999- йилда G. Donders томонидан Schroder таснифи модификация қилинади яни қиннинг аралаш микрофлораси таркибида лактобациллаларнинг устунлигига қараб оралиқ II даражани иккита оралиқ II A ва II B суб-даражаларига ажратган [9,10]. Британия олимлари Robert Sruiskshank ва Albert Sharman 1934- йилда «The Biology of the Vagina in the Human Subject» ишида қин микробиоценози барқарорлиги, ажралманинг рН даражасига ва консистенциясига қараб вагина тозалигининг уч даражасини тасвирланган. I даражада додерлеин таёқчалари материал флоранинг ягона вакили деб белгиланган эди, санокли ачитки замбуруғлари мавжудлиги, паст рН қиймати (4.0-4.4), вагина ажралмаси сузмасимон, оқ-крем рангли, III даража додерлеин таёқчалари йўқолиши ва бунда дифтероидлар, энтерококклар, стафилококклар, ичак таёқчалари каби бир неча турдаги бактериялар мавжудлиги, ажралманинг йирингли ёки сувли- суяқ бўлиши, рН муҳити 5.6-7.6 ва ундан юқорилиги хос. II даража биринчи ва учинчи ўртасидаги оралиқ шакл бўлиб, додерлеин мажмуаси ва бир неча турли бактериялар мавжудлиги, рН интервали 4.6 - 5.6 бўлиши билан тавсифланади [4].

1994 йилда E.F.Kira, вагинал микробиоценозни микроскопик баҳолаш таснифини таклиф қилиб, тўрт турдаги ҳолатни ва мос келадиган нозологик шакллари тасвирлаб берди. Шундай қилиб, "Нормоценоз" биринчи тури вагина физиологик ҳолати сифатида белгиланган ва лактобациллалар ҳукмронлиги, грамманфий микрофлора ва ачитки каби замбуруғлар

йўқлиги, ягона учровчи лейкоцитлар ва "Тоза" эпителиал хужайралар борлиги билан характерланади. "Оралик тури" чегара холат бўлиб кўпинча клиник намоён бўлмаслиги ва шикоятлар йўқлиги билан тавсифланади, соғлом аёлларда кузатилади. Микроскопик текширишда лактобациллалар мўтадил ёки камайганлини, грамм мусбат кокклар ва грам-манфий таёқчалар, оқ кон хужайралари, моноцитлар, макрофаглар ва эпителиал хужайралар мавжуд бўлишини айтиб ўтган. "Вагинал дисбиоз" лактобациллаларнинг тўлик йўқлиги ёки уларнинг камайиши, полиморф грамвариабл микрофлора кўплиги, "Калит хужайралар" мавжудлиги билан тасвирланади. Оқ қон хужайраларининг сони кўпайганлигини, тўлик бўлмаган фагоцитоз мавжудлигини кўриш мумкин. Микробиоценознинг тўртинчи тури яллиғланиш ёки "Вагинит" ташхисига мос келади. Лейкоцитоз қайд этилиши, макрофаглар ва эпителиал хужайраларининг мавжудлиги билан ифодаланади [5]. Кейинчалик, олимлар мавжуд таснифларни ўзгартириш ва умумлаштиришни давом эттирдилар, бунга мисол 2002 йилда Ketrin A. Ison ва Phillip E. Нау томонидан чоп этилган ишдир. Муаллифлар вагинадан олинган суртмани грам усулида бўялган препаратларини беш даражада баҳолашни таклиф қилишган. Шу билан бирга бу таснифдаги I, II ва III даражалар Karl Schroder таснифига мос келади (1921). Бу таснифда фақат қўшимча равишда нол (0) даража яъни микроорганизмлар тўлик йўқлиги ва эпителиал хужайралар билан микробиоценоз ҳолати ифодаланади ва II В даража фақат грам мусбат кокклар билан қопланган эпителиал хужайралар борлиги билан таърифланади [7]. 2003 йилда жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти бактериал вагинозни ташхислаш бўйича ўз мезонларини таклиф қилди. Нормациноз ҳолатида фақат лактобациллалар учрайдиган ёки лактобациллилар устунлиги билан оз миқдордаги кокклар, бациллалар (қиска таёқчалар) ҳам аниқланиши мумкин. Бактериал вагиноз ҳолатида лактобациллалар сонининг сезиларли даражада камайиши ёки уларнинг тўлик бўлмаслиги, грам-мусбат ва грам-вариабл турлар кўринишидаги аралаш микрофлора кўпайиши ва "Калит хужайралар" аниқланиши кузатилади [6].

Хулоса. Шундай қилиб, вагинанинг микробиоценози мураккаб ўзгариб туривчи система бўлиб, унда турли хил микроорганизмларнинг ўзаро ва макроорганизм билан ўзига хос ҳамкорлиги мавжуд. Микрофлоранинг сифатий ва миқдорий мувозанатининг нормада сақланишида иммун тизими ва гормонал гомеостаз фаол иштирок этади. Вагина микробиоценози бўйича олиб борилаётган кўплаб илмий изланишлар муаммонинг ҳалигача долзарблигини ва бу соҳани ривожланишида клиник лаборатор диагностиканинг аҳамияти юқорилигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Алимбаева Г.Н. Сильные и слабые стороны классификаций пороков развития мюллеровых производных. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2014.- № 5- С.22–9.
2. Д.А.Кругляк, Н.А.Буралкина, М.В.Ипатова, З.К.Батырова, Е.В.Уварова Аплазия влагалища и матки (синдром Майера–Рокитанского–Кюстнера–Хаузера):

этиология, патогенетические аспекты и теории формирования порока // ГИНЕКОЛОГИЯ.- 2018.- №2- С. 64-66

3. Ризаев Ж. А., Асадуллаев Н. С., Абдувакилов Ж. У. Динамика возрастных показателей физико-химического состава ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста //Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 1. – №. 3 (145). – С. 382-385.
4. Ризаев Ж. А., Кубаев А. С., Абдукадиров А. А. Состояние риномаксиллярного комплекса и его анатомо-функциональных изменений у взрослых больных с верхней микрогнатией //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2020. – №. 3. – С. 162-165.
5. Ризаев Ж. А., Гадаев А. Г., Абдувакилов Ж. У. Иммунологические аспекты патогенеза патологии пародонта у больных с хронической сердечной недостаточностью //Journal of biomedicine and practice. – 2016. – Т. 1. – №. 1. – С. 6-10.
6. Юсупова Н.А.Негмаджонов Б.Б.Бердиярова Ш.Ш. Роль сбалансированной микрофлоры в поддержании гомеостаза влагалища// Достижения науки и образования - № 14. 2020, С.74-77.
7. Душанова Г.А., Набиева Ф.С., Садинова М.Ж., Нурматова Д.М. Анализ взаимосвязей параметров иммунного гомеостаза с сосотоянием системы ПОЛ-АОС// Вестник науки и образования. № (105) часть 2- 2021, С.63-69
8. Ибрагимова, Н.С. Ибрагимова. Роль гомоцистеина в патогенезе синдрома поликистозных яичников у женщин Б.Ф. //international scientific review. Вып. 3, - 2020, .3
9. Berdiyeva Shokhida Shukurullaevna, Yusupova Nargiza Abdikodirovna, Murtazaeva Nasiba Komilzhonovna, Halimova Salomat Asrorovna "Modern aspects of laboratory diagnosis of chronic osteomyelitis in children". //International scientific research journal № 10 (2022) 19-23 ст.

ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА

Юсупова Н.А., Бозорова С.Ю.

Резюме. Симбиотическая микрофлора человека является обязательным и полноправным участником различных физиологических процессов, происходящих в организме. По мнению ряда исследователей, бактериальные клетки представляют собой уникальную «Экстракорпоральную» систему со своим функциональным состоянием, задачами, критериями и показателями в организме человека. Микробиоценоз – устойчивое сообщество микроорганизмов в определенной среде, о котором имеется много информации. Однако изучение различных ее аспектов по-прежнему актуально, а изменения качественного и количественного состава микроорганизмов в этом локусе, а также нарушения их взаимоотношений с макроорганизмом могут привести к развитию дисбиоза влагалища или вульвовагинита. Нормальный статус микрофлоры играет важную роль в обеспечении репродуктивного здоровья женщины.

Ключевые слова: микрофлора, микробиоценоз, дисбактериоз, вагиноз, лактобациллы, кокки.